

ISSN: 2181-0796

DOI: 10.26739/2181-0796

www.tadqiqot.uz

**TIL, TA'LIM, TARJIMA
XALQARO JURNALI**

**МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД**

**INTERNATIONAL JOURNAL OF
LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION**

Alisher Navoi

**VOLUME 3
ISSUE 5**

2022

TIL, TA'LIM, TARJIMA
3-SON, 5-JILD

ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД
НОМЕР-3, ВЫПУСК-5

**LANGUAGE, EDUCATION,
TRANSLATION**
VOLUME-3, ISSUE-5

TOSHKENT-2022

Bosh muharrir: Mirzayev Ibodulla

f.f.d., professor (O'zbekiston)

Tahrir hay'ati:

Boqiyeva Gulandom
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dadaboyev Hamidulla
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Yo'ldoshev Qozoqboy
p.f.d., professor (O'zbekiston)
Rasulov Ravshanxo'ja
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mamatov Abdi
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Safarov Shahriyor
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Shahobiddinova Shohida
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Qulmamatov Do'smamat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mirzohidova Muyassar
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Uluqov Nosirjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Eltazarov Jo'liboy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Umurqulov Bekpo'lat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Bakirov Poyon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Pardayev Azamat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Xayrullayev Xurshid
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Kiselyov Dmitriy
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Labib Said Mohammad Alem
f.f.d., dotsent (Afg'oniston)
Mirzayev Rahmatulla
yu.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Sobirov Anvar
PhD (O'zbekiston)
Nadim Mohammad Humoyun
PhD (Afg'oniston)
Ubaydullayeva Maftuna
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Isakova Nodira
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Qodirova Barno
kotib, PhD, dotsent (O'zbekiston)
Xasanov Axmat
mas'ul kotib (O'zbekiston)

Bosh muharrir o'rinbosari: Ismoilov Salohiddin

f.f.n., professor (O'zbekiston)

Ilmiy maslahat kengashi:

To'xtasinov Ilhom
p.f.d. (O'zbekiston)
Raximov G'anisher
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Saidov Sa'no
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Baqoyeva Muhabbat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Turniyozov Ne'mat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Irisqulov Muhammadavaz
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Berdaliyev Abduvali
f.f.d., professor (Tojikiston)
Sayfullayeva Ra'no
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Djusupov Maxanbat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Jabborov Xo'jamurod
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Abdiyev Murodqosim
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Yoqubov Jamoliddin
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Karimov Suyun
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mo'minov Siddiq
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mamatov Abdug'ofur
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Suvonova Nigorabonu
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Mukhametkaliyeva Gulnar
f.f.n. (Qozog'iston)

Sahifalovchi: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД

№5 (2022) DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.7799406>

**Главный редактор:
Мирзаев Ибодулла**

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Редакционная коллегия:

Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Дадабаев Хамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Йулдашев Казакбай
д.п.н., профессор (Узбекистан)
Расулов Равшанхужа
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Маматов Абди
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сафаров Шахриёр
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Шахабиддинова Шахида
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Кулмаматов Дусмамат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Мирзахидова Муюссар
д.ф.н., профессор (Киргизистан)
Улуков Насиржан
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Элтазаров Жулибай
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Умуркулов Бекпулат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бакиров Поён
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Пардаев Азамат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Хайруллаев Хуршид
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Киселёв Дмитрий
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Лабиб Саид Мохаммад Алем
д.ф.н., доцент (Афганистон)
Мирзаев Рахматулла
д.ю.н., доцент (Узбекистан)
Собилов Анвар
PhD (Узбекистан)
Надим Мохаммад Хумоюн
PhD (Афганистон)
Убайдуллаева Мафтуна
PhD, доцент (Узбекистан)
Исакова Нодира
PhD, доцент (Узбекистан)
Кадирова Барно
секретарь, PhD, доцент (Узбекистан)
Хасанов Ахмад
отв. секретарь (Узбекистан)

**Заместитель главного редактора:
Исмаилов Салахиддин**

к.ф.н., профессор (Узбекистан)

Научный совет:

Тухтасинов Илхам
д.п.н., профессор (Узбекистан)
Рахимов Ганишер
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сандов Саяно
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Бакоева Муhabбат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Турниязов Неймат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Ирискулов Мухаммадаваз
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бердалиев Абдували
д.ф.н., профессор (Таджикистан)
Сайфуллаева Раъно
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Джусупов Маханбат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Жаббаров Хужамурад
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Абдиев Мурадкасим
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Якубов Жамалиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Каримов Суюн
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Муминов Сиддик
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Маматов Абдугафур
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сувонова Нигорабону
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Мукхамметкалиева Гульнар
к.ф.н. (Казахстан)

Вёрстка: Шахрам Файзиев

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

№5 (2022) DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.7799406>

Chief Editor:
Mirzaev Ibodulla

Doc. of phil. sciences, professor (Uzbekistan)

Editorial Collegue:

Bakieva Gulandom
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Dadaboev Khamidulla
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Yuldashev Kazakbay
doc. of ped. scien., prof. (Uzbekistan)
Rasulov Ravshankhuja
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Mamatov Abdi
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Safarov Shakhriyor
doc. Of phil. Scien., prof. (Uzbekistan)
Shakhobiddinova Shokhida
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Kulmamatov Dushmanmat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Mirzokhidova Muyassar
doc. of phil. scien., prof. (Kirghizistan)
Ulukov Nosirjon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Eltazarov Juliboy
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Umurkulov Bekpulat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Bakirov Poyon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Pardaev Azamat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Khayrullaev Khurshid
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Kiselyov Dmitriy
doc. of phil. scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
Habib Said Mohammad Alem
doc. of phil. scien. (Afg'oniston)
Mirzaev Rahmatulla
doc. of jurispr. scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
Sobirov Anvar
PhD (Uzbekistan)
Nadim Mohammad Humoyun
PhD (Afg'oniston)
Ubaydullayeva Maftuna
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Isakova Nodira
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Kadirova Barno
secretary, PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Hasanov Ahmad
senior secretary (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor:
Ismailov Salohiddin

Cand. of phil. sciences, professor (Uzbekistan)

Scientific Advisory Council:

Tukhtasinov Ilhom
doc. of ped. scien. (Uzbekistan)
Rakhimov Ganisher
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Saidov Sano
Cand. of phil. sciences, assoc. prof. (Uzbekistan)
Bakaeva Mukhabbat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Turniyazov Nemat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Iriskulov Mukhammadavaz
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Berdaliev Abdulvali
doc. of phil. scien., prof. (Tajikistan)
Sayfullaeva Ran
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Djusupov Makhanbat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Jabborov Khojamurod
doc. of phil. scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
Abdiev Murodkosi
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Yakubov Jamoliddin
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Karimov Suyun
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Muminov Siddi
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Mamatov Abdugafu
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Suvonova Nigorabon
cand. of phil. sciences, assoc. prof. (Uzbekistan)
Mukhametkalieva Gulnar
cand. of phil. sciences (Kazakhstan)

Pagemaker: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

MUNDARIJA \ СОДЕРЖАНИЕ \ CONTENT

TILSHUNOSLIK

1. Rasulov Ravshanxo'ja, Murodova Firuza	
Fe'l asosli gaplarning obyekt valentligi.....	7
2. Пардаев Зафар	
Ўзбек тилида нутқий актларнинг баҳо билан прагматик қатламланиши.....	17
3. Safarov Firuz	
O'zbek adabiy tili grammatik qurilishining tayanch unsuri.....	26
4. Рўзиев Яраш	
Ўзлаштирма нутқнинг морфологик тури ва унинг қиёсий таҳлили (ўзбек ва немис тиллари мисолида).....	35
5. Nigmatova Lolaxon	
Sistemaviylikning formal-funksional tushunilishi.....	46
6. Botirova Adiba	
Grammatik o'quv lug'atlari tuzish va ulardan foydalanish bo'yicha tavsiyalar.....	59
7. Жаббарова Юлдуз	
Қариндошлик терминологияси муҳим этнографик ва тарихий манба сифатида.....	67
8. Долиева Лайло	
“Эмоция”нинг фанлараро ракурсдаги ички ва ташқи тасвири.....	74
9. Гаппаров Алибек	
Публицистик матннинг социоллингвистик тадқиқи.....	87
10. Urokov Xasan	
Kun.uz ijtimoiy tarmoq xabar matnlarining sotsiolingvistik tahlili.....	95

TA'LIMSHUNOSLIK

11. Юсупова Зарина	
Роль цифровой компетенции в современной образовательной среде в высшем образовании.....	103
12. Qodirov Umut	
Chet til darslarida kulturologik yondashuv.....	113
13. Юсупова Зарина	
Цифровая грамотность педагога как компонент педагогической культуры и показателя профессионального мастерства.....	122

TARJIMASHUNOSLIK

14. Юлдашева Дилшода	
Вклад американского лингвиста Эдварда Сепира в современное языкознание.....	131

TIL, TA'LIM, TARJIMA ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

Qodirov Umut,
Doktorant,
Sharof Rashidov nomidagi
Samarqand davlat universiteti,
Samarqand, O'zbekiston
kodirovumut.uz@mail.ru

CHET TIL DARSLARIDA KULTUROLOGIK YONDASHUV

ANNOTATSIYA

O'qituvchilar asosiy e'tiborni talabalarning universitetda turli tillarni kasbiy asosda egallashlariga qaratadilar. Maqolada nolingvistik sinflarda chet tilini egallash jarayoni tasvirlangan. Ushbu jarayondagi asosiy g'oya o'quvchilarning madaniyatlararo yondashuvni hisobga olgan holda kelajakdagi kasblari yo'nalishida turli madaniyatlar tillarida gapirish qobiliyatini rivojlantirishdan iborat. Ta'limda professional yondashuvni madaniy kelib chiqishi bilan bog'lash muhimdir. Bu madaniyatning yorqin tarkibiy qismlari bilan chambarchas bog'liq bo'lishi kerak: stereotiplar, kiyinish, ovqatlanish odatlari, xulq-atvor va boshqalar. Talabalar madaniyatlararo muloqotning maxsus strategiyalaridan qanday xabardor bo'lishni o'rganishni xohlashadi. Biz rang barang dunyoda yashayapmiz va boshqa madaniyat vakillari bilan munosabatlar juda muhim. Madaniyat og'zaki va og'zaki bo'lmagan muloqotga ta'sir qiladi. Madaniyat markazida chet tilini o'rganish alohida ahamiyatga ega. Madaniy suvga sho'ng'iah talabalarga professional, biznes va akademik masalalarni samarali tushunishga va chet ellik hamkasblar bilan muvaffaqiyatli muloqot qilishga yordam beradi. Shuningdek, ular biznes masalalarini madaniy nuqtai nazardan tushunishga harakat qiladilar va o'zlarini global jarayonlarning teng huquqli hamkorlari sifatida namoyon qiladilar.

Kalit so'zlar: kulturologiya, lingvokulturologiya, kulturologik yondashuv, chet tili, akkulturasiya, muammoli vaziyat, sotsiomadaniy yondashuv, kommunikativ-etnografk, kontent tahlil, komparativistika.

Kodirov Umut,
PhD researcher,
Samarkand State University
named after Sharof Rashidov,
Samarkand, Uzbekistan
kodirovumut.uz@mail.ru

CULTURAL APPROACH IN FOREIGN LANGUAGE CLASSES

ABSTRACT

Teachers focus on students' professional acquisition of different languages at the university. The article describes the process of foreign language acquisition in non-linguistic classes. The main idea in this process is to develop students' ability to speak languages of

different cultures in the direction of their future professions, taking into account the intercultural approach. It is important to connect a professional approach to education with cultural background. It should be closely related to the bright components of culture: stereotypes, clothing, eating habits, behavior, etc. Students want to learn how to become aware of specific strategies for intercultural communication. We live in a colorful world and relationships with representatives of other cultures are very important. Culture affects both verbal and non-verbal communication. Learning a foreign language in the cultural center is of particular importance. Cultural immersion helps students effectively understand professional, business, and academic issues and successfully communicate with foreign colleagues. They also try to understand business issues from a cultural perspective and present themselves as equal partners in global processes.

Keywords: culturology, linguoculturology, culturological approach, foreign language, acculturation, problem situation, sociocultural approach, communicative-ethnography, content analysis, comparative studies.

Кадыров Умут,
Докторант,
Именем Шарофа Рашидова
Самаркандский государственный университет,
Самарканд, Узбекистан
kodirovumut.uz@mail.ru

КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД НА ЗАНЯТИЯХ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

АННОТАЦИИ

Преподаватели делают акцент на профессиональном освоении студентами разных языков в университете. В статье описывается процесс овладения иностранным языком на неязыковых занятиях. Основной идеей в этом процессе является развитие у студентов способности говорить на языках разных культур в направлении их будущих профессий с учетом межкультурного подхода. Важно связать профессиональный подход к образованию с культурным фоном. Она должна быть тесно связана с яркими составляющими культуры: стереотипами, одеждой, пищевыми привычками, поведением и т. д. Студенты хотят научиться узнавать о конкретных стратегиях межкультурной коммуникации. Мы живем в красочном мире и отношения с представителями других культур очень важны. Культура влияет как на вербальное, так и на невербальное общение. Изучение иностранного языка в культурном центре имеет особое значение. Культурное погружение помогает студентам эффективно разбираться в профессиональных, деловых и академических вопросах и успешно общаться с зарубежными коллегами. Они также пытаются понять вопросы бизнеса с точки зрения культуры и представить себя в качестве равноправных партнеров в глобальных процессах.

Ключевые слова: культурология, лингвокультурология, культурологический подход, иностранный язык, аккультурация, проблемная ситуация, социокультурный подход, коммуникативно-этнография, контент-анализ, компаративистика.

Kirish I. Biz uchinchi ming yillikka, XX asrning kulturologik asriga, madaniyatlarning haqiqiy dialogiga kirdik va bu dialogning samaradorligi bizga bog'liq. Madaniyatlar dialogi muvaffaqiyati uning aloqa qilishayotgan kishilar va xalqlar madaniyatlariga, ularning hayotiy hamda madaniy-tarixiy tajribasiga qanchalik javob bera olishi bilan belgilanadi.

Ushbu maqolada kulturologik aspektning ingliz tili ta'limi, bugungi lisoniy shaxsni tarbiyalashga ta'sirini o'rganish muhim ahamiyatga ega ekaniga e'tibor qaratiladi [Qarang:

Galskova N.D, 2003, 192b]. V.V.Safanova yozishicha, “madaniyatshunoslik” va “kulturologiya” ba’zan terminologik sinonimlar sifatida ishlatiladi [Qarang: Safanova V.V, 2014, 123-141b]. Lingvodidaktikada “madaniyatshunoslik” termini ustida to’xtab o’tish maqsadga muvofiq ko’riladi. Mazkur termin, bir tomondan, ma’naviy, moddiy, jismoniy madaniyatni chog’ishtirma-qiyosiy va qadriyatlarni birgalikda o’rganish, ikkinchi tomondan, shaxs, madaniyat, jamiyat madaniyati va hamjamiyat madaniyati sifatida talqin qilinadi. Bu terminlarning I.Ya.Levyash tomonidan berilgan falsafiy nazardan chegaralash shundan iboratki, “madaniyatshunoslik” – bu nofalsafiy “blokklar”, madaniyat haqidagi faktologik bilimlar tizimidir. “Kulturologiya esa uning yadrosi (mag’zi) kishining erkin, ijodiy faoliyatining umumiy qonuniyatlari haqidagi fan...” [Egorova O.S, 2016, 160b]. Vatandosh tilshunos olimlar E.M.Vereshchagin, V.G.Kostomarov, M.N.Betyutnev, T.D.Tomaxinlar tomonidan til va madaniyatning o’zaro aloqasi masalasiga doir ishlari nazariy jihatdan ham, tatbiqiy jihatdan ham katta ahamiyatga ega. Ular ishlari tufayli chet til o’qitish metodikasida o’tgan asrning 70-yillaridayoq “lingvoo’lkashunoslik” yo’nalishi yuzaga keldi. Lingvoo’lkashunoslik–“bu chet til o’qitishning bir sohasi bo’lib, u lingvodidaktikaning umumta’limiy va gumanitar vazifalarini bajarish uchun ta’limning kommunikativligini ta’minlash maqsadida tilning kumuliyativ funksiyasidan foydalanadi. Bu jarayonda adresatning akkulturasiyasi sodir bo’ladi. Chunki, ta’lim metodikasi filologik tabiatga ega: tanishtirish til vositalari orqali va ularni o’rganish jarayonida kechadi” [Belonogova A.A, 2014, 134-137b].

Lingvoo’lkashunoslikning mohiyatini to’liq ifodalagan mazkur ta’rifda uning til o’qitish sohasi ekani, ta’lim jarayonida bir xalq vakillari boshqa xalq madaniyati shakl va xususiyatlarini qabul qiladi, shaxsiy madaniyatning shakllanish emas, balki “akkulturasiya” sodir bo’ladi. Lingvoo’lkashunoslikda tilning tanishtiruvchi- bildiruvchi imkoniyati shu tilni xorijliklarga o’qitish jarayoniga olib kirish usul va vositalari o’rganiladi. Konkret usul va vositalardan foydalanish lingvoo’lkashunoslik negizini tashkil etuvchi besh metodologik tamoyilga asoslanadi [Miloradova I.B, 2014, 333-334b].

Birinci tamoyil faktni qabul qilishdan iborat. Bunga ko’ra, tilning ijtimoiy tabiati xorijlikni yangi voqeilikka olib borishning ob’ektiv imkoniyatidir.

Ikkinchi tamoyil chet tilni o’qish va o’qitish jarayoni uchun xorijlikni akkulturasiyalash jarayoni tili sifatida tushunishdan iborat.

Uchinchi tamoyil lingvoo’lkashunoslik vazifalariga asoslanadi va o’quvchilarda til sohibi bo’lish xalqqa nisbatan ijobiy holatlarni shakllantirishni nazarda tutadi.

To’rtinchi tamoyil til o’qitish jarayonini yaxlit va bir xil bo’lishini talab qiladi: o’lkashunoslikka doir ma’lumot tilning tabiiy shakllari va o’qish matnlari olinadi va bu tashqaridan, sun’iy tarzda, tilga nisbatan tashqi yo’l bilan qo’lga kiritilmasligi kerak.

Beshinchi tamoyil lingvoo’lkashunoslik xususiyatini aniqlashtiradi: ta’limning lingvoo’lkashunoslik aspekti o’qish jarayoniga borliqni bilishning filologik usulini amalga oshiradi.

Akkulturasiya – madaniyatlar o’zaro ta’siri jarayoni, bir xalq tomonidan boshqa xalq madaniyatini to’liq yoki qisman qabul qilish. Bunda bir yoki ikkala guruhning ham original madaniy qoliplar o’zgarishi mumkin, ammo ular qo’shib ketmaydi. – Tarjimon.

Bu besh metodologik tamoyil kulturologik yondashuvni o’quv jarayoniga olib kirish tartib-qoidalarini belgilaydi va til o’qitish maqsadlari uchun material tanlashga ham bevosita ta’sir qiladi va ularning o’quv-metodik nuqtayi nazardan maqsadga muvofiqligi ta’lim matnlarini tanlash eng yuqori mezon hisoblanadi: 1) matnning o’lkashunoslikka doir materiallar bilan to’yinganligi; 2) zamonaviylik – zamonaviy madaniyatga mo’ljallangan bo’lish talabi. Bu talabni vaqtinchalik axborot izidan quvish bilan adashtirmaslik kerak; 3) aktual (o’quvchi nuqtayi nazaridan yangi) istorizm. Mazkur tamoyilga ko’ra, darsliklarga hozir tilning barcha sohiblariga allaqachon ma’lum bo’lib qolgan tarixiy ma’lumotlarni kiritmaslik: muayyan tarixiy davr bizga qanchalik yaqin bo’lsa, ulardan olinadigan ma’lumotlar ham shunchalik ko’p

bo'ladi; 4) keltirilayotgan dalillar nuqtayi nazaridan matnlarining tipikligi [Qarang: Prokof'eva V.L, 2014].

Xullas, chet tilni lingvokulturologik va kulturologik nuqtaiy nazardan o'rganish, xalq madaniyati, axloq-odobi, an'na va odatlari, maqol va matallaridan ta'lim berish, xorijiy tilning barcha bo'limlarini saviyasi kulturologik o'qitish hozirgi lisoniy shaxslarni ahloqiy va estetik tarbiyalashga yordam beradi. Kulturologik yondashuv shaxsning kasbiy ijodkorligi, uning madaniy takomilida yashashning ijodiy turini shakllantirish o'quvchilarning shaxslar aro va ijtimoiy munosabatlar tizimiga, til va madaniyatni bilishga moslashtiradi.

Madaniyatlararo kompetensiya dunyo xalqlarining o'zaro muloqot qilish asosi bo'lib, chet til o'qitishda muhim ahamiyat kasb etadi. Madaniyatlararo kompetensiya o'zga madaniyat hodisalarini sabr-toqat bilan idrok etish malakasini uning sohiblari xulqini ularning ko'zi bilan ko'rish istagini taqozo etadi. O'qituvchini o'zi madaniyatlararo kompetensiyani to'liq egallagan bo'lishi va uni o'z o'quvchilariga singdira bilishi lozim. Chunki, har bir jamiyatda, har bir davlatda kishilar har xil muloqot qiladi. Bunda tarkib topgan axloq, odat, an'ana, madaniyatga qat'iy amal qilish kerak bo'ladi. Madaniyat birlamchi, u iqtisodiyot va siyosatga ta'sir ko'rsatadi. Xalqlarning o'zaro muloqoti, eng avvalo, madaniyat va til yordamida kechadi [Qarang: Saffonova V.V, 2014, 123-141..b].

Biz madaniyatning V.Z.Bibler tomonidan berilgan ta'rifga tayanamiz: madaniyat – bu turli madaniyat kishilarining bir paytdagi muloqoti va turmushning umumiy shaklidir. Binobarin, ularning har biri kishilarning bir paytda muloqot qilish va yashashining ham umumiy shaklidir: madaniyatlararo munosabatlarning ana shu muloqotida shaxslarning bir biri bilan muloqoti sodir bo'ladi. Yu.E.Proxorovning g'oyat ishonarli fikriga ko'ra, ... muloqot tuzilishi doimo o'zaro ta'sir va o'zaro harakatda bo'lgani uchun tarkibiy qismni o'z ichiga oladi: yopiq (интровертив) hodisa – matn, ochiq (экстрровертив) hodisa – diskurs, real hodisa – muloqot vaziyatining haqqoniyligi [Kirpicheva G.Yu, Shishkina O.V 2014, 29-32..b].

V.G.Kostomarovning asosli fikricha, muloqotga, madaniy dialog asoslariga o'qitish sof pedagogika doirasidan chiqadi, maishiy, siyosiy va iqtisodiy maqom kasb etadi. Til, shaxs, mentalitet va madaniyatning o'zaro munosabati muammolari ko'plab tadqiqotchilarning aql-zakovatini to'lqinlantirib keladi. Chunki o'z ilmi, o'z tili, o'z mamlakati va boshqa xalqlar madaniyatini anglash va bilish yashashni mazmunli qiladi. Bizga “madaniyatlar dialogi kerak”, - deb yozgandi M.M.Baxtin.

“Madaniyatli kishi” tushunchasi turli davrlarda turli ma'noga ega bo'lgan. “Bizning davrda madaniyatli kishi – bu xususiy hayot qobig'i bilan cheklanmagan, planetar tafakkurga ega, o'zini faqat ona madaniyat doirasi bilan cheklanmaydigan, butun sayyora manfaatlari bilan yashovchi, nafaqat bilimdan, balki emotsiyonal estetik jihatdan rivojlangan, o'z madaniyati va boshqa mamlakatlar mulkini to'g'ri tushungan va baholay oladigan shaxsdir”, - deb yozadi V.S.Bibler. “Binobarin, hozirgi madaniy ta'limning vazifasi – kishini madaniyatlar haqidagi rangborang ma'lumotlar bilan boyitish, balki unga madaniyatli ko'rishga, o'zining madaniy qiyofasi va obrazini shakllantirishga yordam berish hamdir”, - deya ta'lim vazifasiga aniqlik kiritadi. V.M.Mejuyev. Hozirgi davrda mutlaqo ayonki, - deb yozadi N.D.Galskova, “lingvodidaktiv va metodik tadqiqotlarni madaniyatlararo muloqotga, aniqrog'i, o'quvchilarda unda samarali qobiliyatini ishtirok etishni shakllantirish masalalariga qaratish lozim” [Galskova N.D, 2003, 192b].

Yuqorida bayon qilinganlardan kelib chiqib, biz muhit, madaniyatlararo muloqotda faol qatnashishga imkon beruvchi, aqliy va ahloqiy kamol topish, kishining shaxsiy madaniyati, bolani madaniyat bilan oshno qilish usuli – bu maqsadli rivojlantiriladigan malakani tushunishdir, deb o'ylaymiz. “... Bilim yordamida o'rgatish mumkin, ammo shaxsning real madaniyatining amaliyot xulosasi sifatidagi tushunish ilmiy mushohada doirasidan chetda qolmoqda, - deya bu vazifaning ahamiyati va murakkabligini ta'kidlaydi E.K.Bistriskiy.

II. Bugungi dunyoda kulturologik yondashuv ta'limining muhim jihati hisoblanadi. Mazkur yondashuv til o'qitishni madaniyat orqali olib boradi, milliy madaniyatni til vositasida

o'rganish masalasiga e'tibor qaratadi. Chet tilni to'laqonli egallash uchun o'rganilayotgan til mamlakati madaniyatini chuqur bilish talab qilinadi.

Kulturologik yondashuv har qanday tilni o'rganishda quyidagi vazifani bajarishni Samoylova A.A – Birska shahridagi 4-maktab ingliz tili o'qituvchisi taqozo etadi: o'quvchilarni tilni xalq madaniyati haqidagi bilimlar manbai sifatida o'rganish orqali o'rganilayotgan til mamlakati madaniyati bilan tanishtirishdir.

Chet til ta'limida hozirgi kulturologik yondashuvdagi quyidagilardir:

- lingvoo'lkashunoslik yondashuv
- sotsiyomadaniy yondashuv
- kommunikativ-etnogafik yondashuv.

Lingvoo'lkashunoslik yondashuv o'quvchilarga o'rganilayotgan til mamlakati madaniyati, xalqi, an'analari bilan tanishishga yordam beradi. E.M. Vereshchagen va V.G.Kostomarov xalq milliy madaniyati bilan chet tilni yonma-yon o'rganish lozimligi haqida gapiradilar. Lingvoo'lkashunoslik yondashuvning vazifasi – bu ham til sohibining milliy xususiyatlarini ham butun xalq madaniyatini masalan, har bir mamlakat va madaniyat voqeliklarini: AQShda Mikki Mausni, Rossiyada Matreshkani aks ettiradigan til birliklarini o'rganishdir.

Sotsiomadaniy yondashuv hozirgi globallashuv davrida birgalikda harakatlana olish ko'nikmasini nazarda tutgan holda madaniyatlar aro hamkorlik jarayoniga yordam beradi.

Kommunikativ-etnografik yondashuv til va shu tilda so'zlashuvchi xalq madaniyatini o'quvchilarga lisoniy va sotsiyomadaniy muhitda bo'lish shart-sharoitlarini yaratishga yo'naltirilgan kulturologik yondashuvdir. Mazkur yondashuvni amalga oshirish yo'llari:

- kuzatish metodi. Bu metodning vazifasi kerakli ma'lumot to'plash uchun o'quvchilarga real til muhitini yaratishdir;
- so'rovнома. U olingan ma'lumotlarni tahlil qilish uchun savollarni o'z ichiga olgan so'rovнома o'tkazishni taqozo etadi. Bu esa kerakli ma'lumotlarni olishga yo'naltirilgan.
- suhbat (интервью) o'quvchining chet til vakili bilan yuzma-yuz suhbatini uyushtirishni talab qiladi.

Kulturologik yondashuvni amalga oshirish usullari:

- autentik illustratsiya o'rganilayotgan mamlakatning ayrim voqeliklaridan foydalanish;
- o'quvchilarga ingliz tilida bahs-munozara olib borishga imkon beradigan va til madaniyati haqida olingan bilimlarni umumlashtirishga yo'naltirilgan mavzuli kartochkalarni qo'llash;
- o'rganilayotgan til asotir va afsonalarini, ertak va hikoyalarini, maqol va matallarini o'rganish;
- o'zga tilda muloqot sharoitlariga yaqin muammoli sotsiomadaniy vaziyatlarni yaratish;
- juft yoki guruh bo'lib bilim izlash vazifalarini berish;
- ma'lum mavzu, turli o'quv loyihalari va bahs-munozaralar bo'yicha kommunikativ-ta'limiy o'yinlardan foydalanish;
- chet til o'qitishda multimediyaviy, masalan, “Learn to speak English”, “Tell me more” kabi kurslarni tashkil etish. Ayrim mavzular til sohiblari bilan internet-forumlar yordamida muloqot qilishni taqozo etadi.

Har qanday til muayyan madaniyatlar, milliy mentalitet, olamning milliy manzarasi doirasida o'rganish maqsadga muvofiq. Chet til o'qitish jarayonida o'quvchilarda boshqa xalqlarga nisbatan hurmat tuyg'ulari shakllanadi, o'zga madaniyat, o'zga hayot tarzi va madaniy qadriyatlarga qiziqish uyg'onadi. O'zga madaniyat faqat ma'lum faoliyat, masalan, xorijiy badiiy adabiyotlarni o'rganilayotgan tilda o'qish jarayonida bilib olinadi.

Til ma'lum lingvomadaniy jamoa uchun xarakterli bo'lgan fikrlash usuliga ta'sir qiladi: How are you? ("Ahvolingiz qanday?") ingliz tilida so'zlashuvchi mamlakatlarda biror kishining muammolari haqida batafsil ma'lumot olishni emas, balki salomlashishni anglatadi.

Ingliz tili o'qitishda kulturologik yondashuvni amalga oshirish uchun madaniyatga muvofiqlik va rivojlantiruvchi ta'lim tamoyillari muhim hisoblanadi. Bu quyidagi metodlar yordamida qo'lga kiritiladi:

- 1) muammoli vaziyat va muammoli savollar metodi;
- 2) qisman-izlavchi va tadqiqiy metodlar;
- 3) maqol, matal, frazeologizm va ingliz tili uchun xarakterli fikrlarning kontent-tahlil va lingvokulturologik tahlil;
- 4) tilning barcha sohalarini madaniyat ko'zgusi orqali o'zlashtirish metodi;
- 5) logikali metodika texnologiyasi;
- 6) madaniy xulq ko'nikmalarini hosil qilishga mo'ljallangan o'qitish metodi;
- 7) ingliz tili o'qitishda tabiiy metod (4,74-b)

Kulturologik yondashuv doirasida ingliz tili darslarida bajariladigan mashqlarga bir necha misol keltiramiz.

1. Tezgapirishga o'rgatish mashqlari talaffuzni yo'lga qo'yish, ingliz tili intonatsiyasi ustida ishlash, ayniqsa, madaniy kontseptlarni aniqlashda juda samarali. Taklif etilayotgan tezgapirishlar quyidagi talablarga javob berishi kerak: fonoviy bilimlar bilan to'yinganligi, madaniy kontseptlarni topish va tahlil qilish, til egalariga yaqin boqea-hodisalar hamda narsa predmetlarning mavjudligi. O'quvchilar taklif etilayotgan tezgapirishlarni takrorlaydi va yodlaydi. Buning uchun o'qituvchi shunday muammoli savollar qo'yadi: qanday tilda mazkur hodisaga katta e'tibor berilayotganini qanday belgilarga qarab aniqlash mumkin? , "Sanab o'tilgan tez gapiruvchilarga qaysi mavzu va ob'ektlar ingliz tili egalari uchun muhim?". Mazkur metodni qo'llash inglizlar uchun muhim bo'lgan quyidagi muhim mavzularni aniqlash imkonini berdi: ("What noise annoys an oyster most?")- bu savolda gap dengizlarda yashaydigan ustritsa ustida ketmoqda, "Six sick sea-serpents swam the seven seas"- bu yerda esa dengiz ilonlari va yetti dengiz haqida gapirilmoqda, ingliz madaniyatida markaziy o'rinlardan birini egallaydi, chunki, Buyuk Britaniya orollar davlati va bu yerda aholi turar joy dengiz chegarasidan 60-80 km uzoqda joylashgan. Dengiz sohillarida joylashish iqtisod sohalarini (kemasozlik, neft va gaz sanoati va b.), aholining faoliyati taomlanish ratsioni bilan bevosita bog'liq....

Qisman-izlanuvchi va tadqiqot metodlari samarali qo'llash uchun o'quvchilarga tezgapirishlarni topish, ularning ruscha ma'nolarini to'plash va kulturologik nuqtayi nazardan tahlil qilish vazifasi beriladi. Topshiriqlarni bajarish paytida o'quvchilarda, odatda, shunday qiyinchiliklar paydo bo'ladi: 1) ruscha monandlarni topish va tarjima qilish. Masalan, "How much wood would a woodchuck chuck, if a woodchuck would chuck wood?" tabiiyki, rus tilida bu gapning o'xshashini topish qiyin. Bunday holatlarda o'qituvchi bilan birgalikda muqobil variant topilishi mumkin: "Карл у Клары украл кораллы, а Клара у Карла украла кларнет"; 2) tezgapirishlar tahlili o'quvchilardan nafaqat ingliz tili, balki geografiya, iqtisod, siyosat, madaniyat sohalariga doir bilimlarni ham eslab qoladi.

2. Kontent-tahlil va lingvokulturologik tahlilga oid frazeologizm, maqol va matallarni o'rganish va tahlil qilish o'quvchilarda doimo katta qiziqish uyg'otadi. Chunki bu o'quvchilarni emotsional, jonli va yorqin obrazlar tizimi bilan tanishtiradi. O'quv faoliyatining bu shakli kuchli estetik imkoniyatiga ega. U o'quvchilarda obrazli fikrlash, ijodiy yondashuv, o'zga madaniyat tarixi va xususiyatlarini tushunish, o'z madaniyatiga yangicha qarash ko'nikmalarini hosil qiladi.

Frazeologizm, maqol va matallar tahlili natijasida Buyuk Britaniya aholisini ajratib turuvchi quyidagi xususiyatlar aniqlanishi mumkin: 1) shaxsiy-hayotiy tarzi. Buyuk Britaniya uchun ko'plab chiroyli bino va qadimiy qal'alarning mavjudligi xarakterlari uning aholisi o'z uyida yashashni afzal biladi. Buni ularning so'zlaridan ham bilish mumkin: "My home is my

castle” (ya’ni “ mening uyim – mening qal’am, o’z uyim o’lan to’shagim”) va shuningdek, inglizlar o’zlarining oila bo’lib yashashni ma’qul ko’radi (bola haqida, ta’til, dam olish haqida gapirish oddiy bir holatlar); 2) aniqlilik, tartibli bilan tavsiflanuvchi mehnat faoliyati bilan bog’liq madaniyat. Inglizlar rahbariyatga nisbatan qisqa distantsiya bo’ladi; 3) shaxsning sifati. Odatda, inglizlarga o’z shaxsini ulug’lash – “men” olmoshini bosh harf bilan yozish xarakteri. Ruslarda aksincha, suhbatdoshga hurmat ramzi sifatida “ВЫ” (“siz”) bosh harf bilan yoziladi, “Dog eats dog” – “kishi kishiga dushman, o’zingdan topgan baloga qayga borasan da’voga”, “Every man for himself” – “har kim o’zi uchun, o’zing uchun o’l yetim o’rda ham qirda ham” va b; bosqlik “Keep your emotions to yourself” – “hislarini jilovla, hissiyotga berilma, aql bilan ish tut”; “Well, I think it would be better” – “ha, men yaxshi bo’lardi deb o’ylayaman”.

Sintaktik sathda emotsional bosqlik qat’iy so’z tartibiga ko’ra ham tanlanadi. Gapda ega, kesim, to’ldiruvchi bo’ladi, undov belgisi kamdan-kam holatlarda ishlatiladi. Kishi har narsaga o’z mehnati bilan erishish lozimligi quyidagi gaplarda o’z ifodasini topgan: “to miss a chance” – “imkoniyatni boy bermoq, yo’qotmoq”, “to be a (self) made” – “hamma narsada o’zi erishgan kishi bo’lmoq”.

Konservativizm, millatning o’z tarixi uchun g’ururlanishi, boshqa millatlardan ajralib turish haqiqiy inglizcha xususiyat. “Unconventional” – “boshqalarga o’xshamaydi” – inglizning eng yaxshi maqtovi; “Foreign” – “ajnabiy” so’zi esa salbiy ma’noda qo’llanadi. Konservativizm yana anaxronizmlar: sutchining aravachasi, qizil telefon butkasi, ikki qavatli qizil avtobuslarning mavjudligida ham kuzatiladi. Konservativizmning yana bir ko’rsatgichi – tarixan tarkib topgan patriarxat erkakning boshliq ekanidir: “boys and girls” va “men and women”, “The cat knows well whose butter he ate” – “Mushuk go’sht yeganini biladi”. Hammaga ma’lum murojaat “ladies and gentlemen” – bu qoidadan mustasno, chunki u xalqaro etiket.

Buyuk Britaniya aholisi ehtiyotchanligi: “Prevention is better than the cure” – “Davolashdan ko’ra, oldini olgan afzal”, va “Safety first” – “Birinchi navbatta xavfsizlik”, shubhadorligi: “Silence is golden” – “Sukut - oltin” va “Walls have ears” – “Devorning ham qulog’i bor”. Mas’uliyatsizlik, odatda, ingliz uchun xos emas. Mavzuga oid iboralarning kamligi shundan dalolat beradi: “Too many cooks spoil the broth” – ruscha muqobili “У семи нянек дитя без глаза”, o’zbekcha muqobili – “Cho’pon ko’p bo’lsa, qo’y xarom o’ladi”.

O’quvchilarning o’zaro va o’qituvchi bilan munosabatini o’rgatishga qaratilgan ish turi – bu muloqot paytida fikr almashinishni mustaqil faoliyat va ijodkorlikni rivojlantirishga mo’ljallangan topshiriqlar bilan to’ldirish mumkin. O’quvchilarga maqol, matal, frazeologizm tahlili asosida inglizlarning xarakterli xususiyatlarini aniqlash vazifasi beriladi. Shuningdek, ma’no nozikliklarini ifodalovchi so’zlarni tahlil qilish ham maroqli. Ingliz tilida suzish (cho’milish)ning turli nozikliklarini beruvchi quyidagi fe’llar bor: “to swim” – “suzmoq”, “to sail” – “elkan bilan suzmoq”, “to navigate” – “kemani boshqarmoq”, “to drift” – “suv yuzida nazoratsiz harakatlar qilish”.

Komparativistika Rossiya va Britaniya tillari, madaniyat hamda tarixini qiyoslash metodlariga asoslangan bu topshiriqlar til va xalq og’zaki ijodlarining kichik shakllarini o’zlashtirish o’quvchilarga o’rganilayotgan til mamlakati madaniyatiga “cho’mish”ga yordam beradi va o’z madaniyat sarhadlariga chuqurroq kirib borish uchun turtki bo’ladi. Binobarin, ingliz tilini o’rganish asnosida biz nafaqat umumiy ma’nodagi madaniyat bilan tanishamiz, balki ularni o’z madaniyatimiz bilan qiyoslash imkoniga ham ega bo’lamiz.

Biror kitobni uyda o’qish va undan frazeologik birliklarni topish ham o’quvchilar uchun qo’shimcha vazifa bo’lishi mumkin. Masalan, K.Doylning “That little square box” – “O’sha mitti kvadrat quti” hikoyasida quyidagi frazeologizmlarga: “to run a risk” – “tavakkal qilmoq”, “to keep an eye on” – “ko’zdan qochirmaslik”, “make yourself at home” – “o’z uyingizda o’tirgandek his etish”, to stand smth” – “chidamoq”; maqolda: “if the worst to the worst” – “hech bo’lmaganda” duch kelish mumkin.

Umuman, frazeologizm, maqol va matal bilan ishlash odatda, ko'tarinki ruhda, "qiziq-ku", va "buni qarang-a!" kabi ko'tarinki ruhda kechadi. Materialni mustahkamlash uchun o'quvchilar savollar tuzadi. Masalan, "Xalqaro so'lashuvlar mavzusi"da biri ingliz rolini bajaradi, ikkinchisi rus kishi nomidan gapiradi. So'zlashuvlar tafsilotlarini o'quvchilarning o'zlari mustaqil ravishda o'ylab topadi va natijada ularda muammoga ijodiy yondashuv, o'z nutqida maqol, matal va iboralardan foydalanish ko'nikmasi hosil qilinadi.

Xullas, biz har bir ingliz tili darsida kulturologik yondashuvga duch kelamiz. Undan foydalanish maktab dasturining u yoki bu mavzusini oddiy yodlashgagina emas, balki tilning o'zini va uning egalari xarakterini chuqurroq tushunishga yordam beradi. Chet til ta'limida kulturologik yondashuv tilni madaniyat ifodasi sifatida o'rganar va madaniy qadriyatlarni bilishda til vosita idrok etish imkonini taqozo etadi. Bu pirovard natijada inson xulqining ma'lum qolipini va nutqiy faoliyatini amalga oshirish ko'nikmalarini hosil qiladi. Chet tilni lingvokulturologik va kulturologik nuqtaiy nazardan o'rganish, xalq madaniyati, axloq-odobi, an'na va odatlari, maqol va matallaridan ta'lim berish, xorijiy tilning barcha bo'limlarini saviyasi kulturologik o'qitish hozirgi lisoniy shaxslarni ahloqiy va estetik tarbiyalashga yordam beradi. Kulturologik yondashuv shaxsning kasbiy ijodkorligi, uning madaniy takomilida yashashning ijodiy turini shakllantirish o'quvchilarning shaxslar aro va ijtimoiy munosabatlar tizimiga, til va madaniyatni bilishga moslashtiradi.

Iqtiboslar/Сноски/References

1. Гальскова Н.Д. Современная методика обучения иностранным языкам: Пособие для учителя.-2-е изд., перераб. и доп.-.: АРКТИ, 2003.-192 с. (Galskova N.D. Sovremennaya metodika obucheniya inostrannym yazykam: Posobie dlya uchitelya.-2-e izd., pererab. i dop.-.: ARKTI, 2003.-192 s.)
2. Сафонова В.В. // Язык и культура. - 2014. - № 1 (25). - С. 123-141 (Safonova V.V. // Yazik i kultura. - 2014. - № 1 (25). - S. 123-141)
3. Егорова О.С. йозик. Маданият. Образование: Сборник материалов международной научной конференции «Чтения Ушинского». Вып. 2. / Науч. кызыл. ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ. Егорова. - Ярославль: Изд-во ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, 2006. - 160 с. (Yegorova, O.S. yozik. Madaniyat. Obrazovanie: Sbornik materialov mejdunarodnoy nauchnoy konferentsii «Chteniya Ushinskogo». Vyp. 2. / Nauch. qizil. O.S. Egorova. - Yaroslavl: Izd-vo YaGPU im. K.D. Ushinskogo, 2006. - 160 s.)
4. Белоногова А.А. К вопросу об эффективности внедрения коммуникативного подхода в обучение школьников английскому языку / Белоногова А.А. // В сборнике: Теоретик ва малий саволлар науки XXI века Сборник статей Международной научно-практической конференции. Ответственный редактор А.А. Сукиасян. - 2014. - С. 134-137. (Belonogova A.A. K voprosu ob effektivnosti vnedreniya kommunikativnogo podhoda v obuchenie shkolnikov angliyskomu yazyku / Belonogova A.A. // V sbornike: Teoretik va amaliy savollar nauki XXI veka Sbornik statey Mejdunarodnoy nauchno-prakticheskie konferentsii. Otvetstvennyy redaktor A.A. Sukiasyan. - 2014. - S. 134-137)
5. Миладова И.Б. Гуманитарное образование с позиции социокультурного подхода как обогащение иноязычной практики / Милорадова И.Б. // Вестник ТОГИРРО. - 2013. - № 2. - С. 333-334. (Miladova I.B. Gumanitarnoe obrazovanie s positsii sotsiokulturnogo podhoda kak obogashchenie inoyazychnoy practici / Miloradova I.B. // Vestnik TOGIRRO. - 2013. - № 2. - S. 333-334.)
6. Прокофьева В.Л. Обучение письменной речи на уроках английского языка/ Иностранные языки в школе - Москва: Просвещение - №5 – 1997. (Prokofeva, V.L. Obuchenie pismennoy rechi na urokax angliyskogo yazyka/ Inostrannye yazyki v shkole - Moskva: Prosveshchenie - №5 – 1997.)
7. Сафонова В.В. Соединение языков и культур в зеркале мировых тенденций развития современного языкового образования / Сафонова В.В. // Язык и культура. - 2014. - № 1 (25). - С. 123-141 (Safonova V.V. Soizuchenie yazykov i kultur v zerkale mirovyx tendentsiy razvitiya sovremennogo yazykovogo obrazovaniya / Safonova V.V. // Yazik i kultura. - 2014. - № 1 (25). - S. 123-141)
8. Кирпичева Г.Ю., Шишкина О.В. Раннее обучение английскому языку как способ развития коммуникативной культуры младших школьников / Кирпичева Г.Ю., Шишкина О.В. // Новый университет. Серия: Актуальные проблемы гуманитарных ва общественных наук. - 2014 г.р. № 1 (34). - С. 29-32 (Kirpicheva G.Yu., Shishkina O.V. Rannee obuchenie angliyskomu yazyku kak sposob razvitiya kommunikativnoy kultury mladshix shkolnikov / Kirpicheva G.Yu., Shishkina O.V. // Novyy universiteti. Seriya: Aktualnye problemy gumanitarnyh va obshchestvennyh nauk. - 2014 yil. № 1 (34). - S. 29-32)
9. Гальскова Н.Д. Современная методика обучения иностранным языкам: Пособие для учителя.-2-е изд., перераб. и доп.-.: АРКТИ, 2003.-192 с. (Galskova N.D. Sovremennaya metodika obucheniya inostrannym yazykam: Posobie dlya uchitelya.-2-e izd., pererab. i dop.-.: ARKTI, 2003.-192 s.)